

Ergebnisbericht zum Einzelprojekt:

„Geschlechterspezifisches Spielverhalten und Motivlage“

Teilprojektnummer: 1. a

Geplante Projektlaufzeit: 01.09.2024 – 30.06.2025

Projektleitung: PD Dr. Larissa Schwarzkopf
Dipl. Gesundheitsökonomin, Biostatistikerin (M.Sc.)

Projektmitarbeitende
Andreas Bickl
M.A. Soziologie

Bernhard Rosenboom
MPH

Ergebnisbericht „Geschlechterspezifisches Verhalten und Motivlage“

Zusammenfassung

Zielsetzung: Frühere Studien haben einerseits gezeigt, dass Männer und Frauen aus unterschiedlichen Motiven heraus Glücksspiel betreiben und dass andererseits bestimmte Motive eher mit der Entwicklung von Glücksspielproblemen zusammenhängen als andere. Ob und inwieweit bei Männern und Frauen ähnliche Motive den Übergang in schwerere Ausprägungsformen einer Glücksspielproblematik begünstigen oder ob für beide Geschlechter unterschiedliche Motive entscheidend sind, ist bislang unzureichend erforscht. Diese Studie setzte sich das Ziel die skizzierte Wissenslücke zu schließen.

Vorgehensweise: Basierend auf [Daten](#) des von der [LSG betriebenen Selbsttests](#) „Verspiel nicht Dein Leben“ (VNDL) aus dem Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2024 wurde zunächst bestimmt, [welche Motive](#) die weiblichen und männlichen Nutzenden für ihr Glücksspielverhalten angaben. Anschließend wurden mittels Variablenselektionsmodellen diejenigen Motive ausgewählt, die [bei Männern bzw. Frauen den Übergang in schwerere Ausprägungsformen einer Glücksspielproblematik](#)¹ (subklinisch → leicht, leicht → mittelgradig, mittelgradig → schwer) begünstigen. Hierzu wurde zunächst in einem gemeinsamen Modell geprüft, ob bestimmte Motive bei Männern und Frauen unterschiedlich starke Zusammenhänge zeigen (Interaktion). Anschließend wurde für Männer und Frauen jeweils ein eigenes Modell gerechnet, um die für das jeweilige Geschlecht besonders entscheidenden Motive zu identifizieren.

Ergebnisse: „Spaß“ ist für Männer (69 %) wie Frauen (68 %) das zentrale Motiv für das Glücksspielen. Bei Männern folgen „Geldverdienen“ (60 %) und „Langeweile“ (53 %), bei Frauen „Langeweile“ (51 %) und „Sorgen vergessen“ (50 %). [Frauen](#) geben [seltener](#) „Geldverdienen“ (49 % vs. 59 %) und [häufiger](#) „Sorgen vergessen“ (50 % vs. 33 %), „Stress“ (42 % vs. 28 %), „wenn deprimiert“ (33 % vs. 22 %) und „leichter unter Leute kommen“ (8 % vs. 4 %) als Motive an als Männer. Bei [Männern](#) bilden „Geldverdienen“, „Sorgen vergessen“ und „wenn deprimiert“ grundsätzliche [Risikofaktoren](#) für einen [Übergang in schwerere Ausprägungsformen](#) der Glücksspielproblematik. Der Übergang von einer leichten zu einer mittelgradigen Glücksspielproblematik wird zudem durch das Motiv „Gewohnheit“ begünstigt, für den Übergang von subklinischem Glücksspielverhalten in eine leichte Glücksspielproblematik kommen zusätzlich „Nervenkitzel“ und „Stress“ hinzu. Für Frauen ließ sich – annahmegemäß in Folge der kleinen Fallzahl – nur ein positives Zusammenspiel von „Sorgen vergessen“ und dem Übergang von einer mittelgradigen in eine schwere Glücksspielproblematik belegen.

Diskussion: Im Einklang mit vorbestehenden Befunden haben finanzielle und erlebnisorientierte Motive für Männer besondere Bedeutung, Frauen spielen vordringlich zur Regulation negativer Emotionen (Coping). Zugleich sind finanzielle und Coping orientierte Motive (bei Männern) grundsätzliche Risikofaktoren für eine Intensivierung der Glücksspielproblematik, wohingegen erlebnisorientierte Motive („Stress“, „Nervenkitzel“) nur in Frühstadien bedeutsam sind. [Beratungsangebote](#) sollten daher [geschlechterübergreifend auf funktionale Coping-Strategien](#) ausgerichtet sein und bei [Männern zusätzlich gezielt finanzielle Motive adressieren](#). Für die Prävention und Frühintervention erscheint eine Adressierung habituellem Motive vielversprechend.

¹ Für den nachfolgenden Bericht wird der Begriff aus Lesefreundlichkeit als Synonym für eine „Störung durch Glücksspielen“ nach DSM-5 genutzt. D. h. es handelt sich um Glücksspielprobleme im klinisch relevanten Bereich.

Das Wichtigste auf einen Blick

Take Home Messages

- Spaß ist für Männer und Frauen das **zentrale Motiv** für das Glücksspielen
- Frauen nennen **häufiger Bewältigungsstrategien** (Sorgen vergessen, wenn deprimiert) und soziale Motive (unter Leute kommen) für das Glücksspielen als Männer und **seltener finanzielle Motive**
- Viele unterschiedliche Motive begünstigen den Übergang von subklinischem Verhalten in eine leichte Störungsform, für fortfolgende Übergängen sind immer weniger Motive ausschlaggebend
- **Finanzielle Motive und Bewältigungsstrategien** sind für **Männer grundsätzliche Risikofaktoren** für den Übergang in schwerer ausgeprägte Störungsformen
- Für **Frauen** lassen sich **aufgrund kleiner Fallzahlen keine systematischen Zusammenhänge** zwischen Motivlage und Ausprägungsschwere nachweisen

Handlungsempfehlungen an Politik und Praxis

- Aufgrund ähnlicher Wirkweisen sollten für eine gendersensible Beratung und Betreuung **bei Männern und Frauen ähnliche Glücksspiel motive adressiert** werden
- Aufgrund der **zentralen Bedeutung von Coping-Motiven** erscheint das Vermitteln alternativer Ansätze zum Umgang mit negativen Gefühlen, z. B. **gezieltes Selbstwirksamkeitstraining** zentral
- In der Begleitung von **Männern** könnte eine **standardisierte Aufarbeitung von Kontrollillusionen und Spielerfehlschlüssen** zu einer kritischen Reflektion des Kernmotivs „Geldverdienen“ beitragen
- **Präventions- und Frühinterventionsmaßnahmen** sollte sich gezielt mit **erlebnisorientierten Motiven** auseinandersetzen, da diese den Übergang von subklinischem Verhalten in eine manifeste Glücksspielproblematik begünstigen

Ergebnisdissemination und weiterführende Nutzung

- LSG-weite Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion ihrer Praxisimplikationen im Rahmen der **Kompetenznetzwerktreffen in München und Nürnberg im Herbst 2025**
- Ergänzung der Präsentationsfolien der BAS (VHS-Vorträge, Einschlägige Fortbildungen innerhalb der LSG) um **Folien zum Thema „gendersensibles Verhalten/Motivlage“**
- Erweiterung des **Methodenkoffers „Gendersensible Glücksspielberatung“**, um das Themenspektrum „Motivlage“ im Laufe des Jahres 2026
- Prüfung der Zusammenhänge zwischen Coping Motiven („Sorgen vergessen“ „deprimiert sein“) bei Frauen und (häuslicher) Gewalt im Rahmen des Praxistransferprojektes „Gewalt und PG“, um über die Spielmotive einen **Zugang zum sensiblen Thema „Gewalterfahrung“** zu schaffen (Sensibilisierung von Fachkräften für Ursachen des Coping-Wunsches)
- Weiterentwicklung der **Informationsmaterialien im Hinblick auf eine bessere Zielgruppenpassung**, z. B. Flyer, die explizit unterschiedliche Motivlagen und Unterstützungsbedarfe von Frauen bzw. Männer adressieren.

- 2 -

Einleitung

Glücksspielprobleme gehen häufig mit finanziellen Schwierigkeiten, belasteten sozialen Beziehungen, gesundheitlichen Problemen, psychischem Stress sowie negativen Auswirkungen auf Arbeit und Bildung einher (1). Das **Risiko**, ein problematisches Glücksspielverhalten zu entwickeln sowie dessen „Verschlimmerung“ zu einer Störung durch Glücksspielen (nachfolgend „Glücksspielproblematik²“), **hängt auch mit den Grundmotiven, aus denen heraus das Glücksspiel betrieben wird, zusammen** (2). Glücksspiel motive beeinflussen verschiedene Aspekte des Glücksspielverhaltens, darunter Häufigkeit, Vielfalt, Problem-schwere, verbundene Probleme und die psychosoziale Belastung (3).

Vorbestehende Befunde deuten darauf hin, dass **Männer und Frauen** aus **unterschiedlichen Motiven** heraus Glücksspiel betreiben (4). Während **Männer** eher **erlebnisorientierte Motive** wie „Spaß“ und „Nervenkitzel“ oder den Wunsch nach finanziellem Gewinn benennen (5, 6), tendieren **Frauen** häufiger zum **Glücksspielen als Bewältigungsstrategie** (sog. Coping, d. h. Flucht vor negativen Gefühlen (7-9)). Hierbei sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Personen mit geringem Risiko für problematisches Glücksspielverhalten vergleichsweise stark ausgeprägt, während sich die **Motivlage von Männern und Frauen** mit **zunehmender Ausprägungsschwere einer Glücksspielproblematik annähert**, da fortgeschrittene Problemlagen häufig von gemeinsamen, geschlechtsunabhängigen Mustern wie emotionaler Dysregulation und Kontrollverlust geprägt sind (4, 2). Diese unterschiedlichen Motivationen könnten geschlechtsspezifische Unterschiede in der Prävalenz von Glücksspielproblemen teilweise erklären.

Erfolgreiche Beratungs- und Betreuungsarbeit setzt insbesondere auch an den Motiven für Glücksspielen an. Vor diesem Hintergrund scheint es für eine effektive und gendersensible Prävention, Beratung und Behandlung von Glücksspielproblemen unerlässlich, die spezifischen Glücksspiel-Motive von Männern und Frauen besser zu verstehen und herauszuarbeiten, welche Motive bei Männern bzw. Frauen besonders stark mit der Ausprägung und Schwere einer Glücksspielproblematik verbunden sind.

- 3 -

Das Einzelprojekt will folgende Forschungsfragen beantworten:

- Aus welchen Motiven heraus betreiben Männer und Frauen Glücksspiel?
- Welche Motive begünstigen bei Männern bzw. Frauen den Übergang in schwerere Ausprägungsformen einer Glücksspielproblematik?

Methodik

Die Auswertungen basieren auf **Daten des Online-Selbsttests „Verspiel nicht Dein Leben“** (www.vndl.de), der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG), der in anonymisierter Form unter anderem Informationen zu Spielverhalten, Glücksspielproblemen sowie Motiven für das Glücksspielen erhebt. Berücksichtigt wurden **zwischen Juli 2021 bis Juni 2024** (d. h. nach Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages 2021) ausgefüllte Tests, mit gültigen Angaben zum Geschlecht der ausfüllenden Person, Glücksspielmotiven und Ausprägungsschwere der Glücksspielproblematik – operationalisiert über die Anzahl der erfüllten Diagnosekriterien für eine Störung durch Glücksspielen gemäß DSM-5 (10). Um bestmögliche Vergleichbarkeit zum epidemiologischen Glücksspielsurvey des Instituts für Sucht- und

² Für den nachfolgenden Bericht wird der Begriff aus Lesefreundlichkeit als Synonym für eine „Störung durch Glücksspielen“ nach DSM-5 genutzt. D. h. es handelt sich um Glücksspielprobleme im klinisch relevanten Bereich.

Drogenforschung (ISD) zu gewährleisten (11), wurden nur die Informationen von **Teilnehmenden zwischen 18 und 70 Jahren** ausgewertet.

Im Rahmen deskriptiver Analysen wurde zunächst die **Auftretenshäufigkeit einzelner Glücksspielmotive** sowie die **Ausprägungsschwere der Glücksspielproblematik** bei Männern und Frauen vergleichend gegenübergestellt. Anschließend wurde für jedes einzelne Motiv ein möglicher **Zusammenhang mit der Ausprägungsschwere der Glücksspielproblematik** untersucht. Hierzu kamen sogenannte „Adjacent Category Modelle“ zum Einsatz. Diese Modelle beschreiben, inwieweit bestimmte Einflussgrößen (in unserem Fall: **Motive für das Glücksspielen**), die **Chance** begünstigen statt in einer Kategorie (in unserem Fall: Ausprägungsschwere der Glücksspielstörung: subklinisch, leicht, mittelgradig, schwer) in der nächsthöheren Nachbarkategorie (in unserem Fall: **Übergänge subklinisch zu mild, mild zu mittelgradig, mittelgradig zu schwer**) eingeordnet zu sein (12, 13). Hierbei kann die jeweils mit einzelnen Motiven verbundene Chance an den verschiedenen Übergängen variieren.

Zur Auswahl der relevanten Motive wurden ein **Variablenselektionsmodell** angewandt. Hierfür wurde im Vorfeld für jedes einzelne Motiv zunächst ein möglicher (univariater) Zusammenhang mit der Ausprägungsschwere untersucht. Anschließend wurden die auf diese Weise identifizierten (signifikanten) Variablen in ein gemeinsames vorwärts gerichtetes Selektionsmodell eingebettet (14). Für die finale Modellspezifikation wurden **nur Motive** berücksichtigt, die **an mindestens 2 Übergängen** statistisch **signifikant** waren.

Um festzustellen, ob für Männer und Frauen unterschiedliche Motive bedeutsam sind wurde zunächst anhand einer „**Geschlecht-Motiv-Interaktion**“ bestimmt, ob bestimmte Motive bei beiden Geschlechtern ähnlich stark „wirken“. Anschließend wurden in getrennten Modellen (ein Modell für Männer, ein Modell für Frauen) die für das jeweilige Geschlecht besonders zentralen Motive bestimmt.

- 4 -

Die Kernelemente des methodischen Vorgehens umfassen

- Nutzung anonymisierter Daten des LSG Online-Selbsttests (VNDL), der Glücksspielverhalten, Probleme und Motive erfasst (Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2024 nach Inkrafttreten des GlüStV 2021)
- Deskriptive Analyse von Motiven und Schweregraden getrennt nach Geschlecht sowie vergleichende Gegenüberstellung für Männer und Frauen
- Anwendung von Adjacent Category Modellen zur Analyse der Zusammenhänge einzelner Motive mit Übergängen zu schwereren Ausprägungsformen einer Glücksspielproblematik
- Prüfung unterschiedlicher Wirkweisen bei Männern und Frauen (Interaktion) sowie Herausarbeitung der geschlechterspezifisch zentralen Motive für Übergänge

Ergebnisse

Charakterisierung des Studiensamples

Von den 2.054 Teilnehmenden des Selbsttests waren **1.730 (84 %) Männer** (Siehe Tabelle 1). Das **Durchschnittsalter** lag bei knapp **34 Jahren**. Etwa 2 von 5 Personen, zeigten keine Anzeichen für eine Glücksspielproblematik („subklinisch“; 42 %), bei etwa einem Viertel war von einer leichten (24 %), bei etwa einem Fünftel von einer mittelgradigen (21 %) und bei etwa einem Achtel (13 %) von einer schweren Glücksspielproblematik auszugehen. Die **weiblichen Teilnehmerinnen** waren bei **ähnlicher Schweregradverteilung** im Mittel **signifikant älter** als die männlichen Teilnehmer (+7,3 Jahre).

Tabelle 1: Charakterisierung des Studiensamples

	Männer (n = 1.730)		Frauen (n = 324)		Gesamt (n = 2.054)		p-Wert ♂ vs. ♀	
Ø Alter (SD)	32,6	11,6	39,9	12,7	33,8	12,09	<0,001	
Ø Anzahl erfüllte DSM-5 Kriterien (SD)	4,2	2,6	4,3	2,7	4,2	2,7	0,38	
Ausprägung der Proble- matik (n)	subklinisch	41,9%	725	42,0%	136	41,9%	861	1,00
	Leicht	24,5%	424	20,1%	65	23,8%	489	0,10
	Mittelgradig	20,8%	360	22,2%	72	21,0%	432	0,62
	Schwer	12,8%	221	15,7%	51	13,2%	272	0,18

DSM-5 = Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen

Glücksspielproblematik definiert als mindestens 4 erfüllte DSM-5 Kriterien. Ein leichter Schweregrad entspricht 4 bzw. 5 erfüllten Kriterien, ein mittelgradiger Schweregrad 6 bzw. 7 erfüllten Kriterien und ein schwerer Schweregrad 8 bzw. 9 erfüllten Kriterien. P-Werte $\leq 0,05$ markieren einen statistisch signifikanten Unterschied.

Männer nannten vor allem „Spaß“ (69 %), „Geldverdienen“ (59 %) und „Langeweile“ (53 %) als Motive für das Glücksspielen und Frauen „Spaß“ (68 %), „Langeweile“ (50 %) und „Sorgen vergessen“ (50 %; siehe Abbildung 1). Verglichen mit Männern gaben **Frauen** somit (unter Kontrolle für Alter und Ausprägungsschwere) signifikant **seltener** das Motiv „Geldverdienen“ (49 % vs. 59 %) und signifikant **häufiger** die Motive „Sorgen vergessen“ (50 % vs. 33 %), „Stress“ (42 % vs. 28 %), „wenn deprimiert“ (33 % vs. 22 %) und „leichter unter Leute kommen“ (8 % vs. 4 %) an.

Nach Adjustierung für Alter und Schweregrad signifikante Unterschiede mit Kästchen umrahmt

Abbildung 1: Nennung der Einzelmotive bei Männern und Frauen

Mit zunehmender Ausprägungsschwere wurden von Männern wie auch von Frauen häufiger die Motive „Gewohnheit“ und „Sorgen vergessen“ angegeben (Siehe Abbildung 2). Ähnliche Trends zeigten sich in Bezug auf die Motive „Nervenkitzel“ (bei Männern nicht durchgängig), „Stress“ (bei Frauen nicht durchgängig), „Geldverdienen“ (bei Frauen nicht durchgängig) und „wenn deprimiert“ (bei Frauen nicht durchgängig). Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern ergaben sich dahingehend, dass die Motive „Langeweile“ und „unter Leute kommen“ nur von Männern mit zunehmender Ausprägungsschwere vermehrt genannt werden. Demgegenüber wurde das Motiv „Spaß“ nur von Frauen mit zunehmender Ausprägungsschwere seltener angeführt.

Prävalenz unterschiedlicher Motive und Frauen bei zunehmender Ausprägungsschwere der Glücksspielproblematik. Je dunkler der blaue (Männer) bzw. rosane (Frauen) Farbton der Säule, desto höher die Ausprägungsschwere

Abbildung 2: Motivlage von Männern und Frauen in Abhängigkeit von der Ausprägungsschwere der Glücksspielproblematik

Zusammenspiel von Motiven und Ausprägungsschwere einer Glücksspielproblematik

Bei Männern hingen 6 Motive mit dem Übergang (definiert als „Chance“ in die nächsthöhere Ausprägungsform eingruppiert zu werden) in eine höhere Ausprägungsschwere der Glücksspielproblematik zusammen: „Gewohnheit“, „Nervenkitzel“, „Stress“, „Sorgen vergessen“, „Geld verdienen“ und „wenn deprimiert“. Bei Frauen wurden die 3 Motive „Stress“, „Sorgen vergessen“ und „wenn deprimiert“ als relevant für den Übergang in schwere Ausprägungsformen der Glücksspielproblematik ermittelt.

Bei Männern begünstigten alle 6 Motive den Übergang von subklinischem Spielverhalten in eine leicht ausgeprägte Glücksspielproblematik. Für den nachfolgenden Übergang von einer leichten in eine mittelgradige Glücksspielproblematik waren „Nervenkitzel“ und „Stress“ nicht mehr entscheidend. Beim letzten Übergang von einer mittelgradigen in eine schwere Glücksspielproblematik war auch das Motiv „Gewohnheit“ nicht mehr mitausschlaggebend. Somit waren die Motive „Geld verdienen“, „Sorgen vergessen“ und „wenn deprimiert“ an allen Übergängen ein signifikanter Risikofaktor.

Für den ersten Übergang von **subklinischem Spielverhalten in eine leichte Glücksspielproblematik** war das Motiv „**Stress**“ zentral (gemessen über die Effektstärke als Odds Ratio). Der zweite Übergang von einer **leichten in eine mittelgradige Glücksspielproblematik** wurde am stärksten durch das Motiv „**Gewohnheit**“ begünstigt, wobei der Abstand zu den nachrangigen Motiven gering war. Der Übergang von einer **moderaten in eine schwere Glücksspielproblematik** hing insbesondere mit dem Motiv „**Sorgen vergessen**“ zusammen.

Tabelle 2: Zusammenspiel von Motiven und Übergang in schwerere Ausprägungsformen

	Nicht störungsrelevant → leichte Form	Leichte Form → moderate Form	moderate Form → schwere Form
Gewohnheit (♂)	2,08*** [1,53; 2,82]	1,60** [1,18; 2,16]	1,26 [0,88; 1,79]
Nervenkitzel (♂)	1,58*** [1,22; 2,04]	1,31 [0,97; 1,77]	0,81 [0,56; 1,17]
Stress (♂)	2,50*** [1,71; 3,64]	1,31 [0,91; 1,89]	1,10 [0,72; 1,69]
Stress (♀)	2,08 [0,94; 4,59]	1,63 [0,68; 3,92]	0,76 [0,29; 1,97]
Sorgen vergessen (♂)	1,98*** [1,43; 2,75]	1,46* [1,05; 2,03]	2,31*** [1,53; 3,49]
Sorgen vergessen (♀)	1,60 [0,80; 3,23]	2,68* [1,18; 6,13]	1,98 [0,73; 5,37]
Geld verdienen (♂)	2,02*** [1,56; 2,62]	1,53** [1,13; 2,09]	1,56* [1,06; 2,31]
Wenn deprimiert (♂)	1,73* [1,12; 2,67]	1,56* [1,06; 2,31]	2,08*** [1,37; 3,17]
Wenn deprimiert (♀)	1,95 [0,87; 4,38]	1,74 [0,77; 3,94]	1,03 [0,45; 2,41]

Alle Werte als Odds Ratio und 95 %-Konfidenzintervall. *** p < 0,001; ** p < 0,1; * p < 0,05.
♂ = Relevantes Motiv Für Männer, ♀ = Relevantes Motiv für Frauen

Bei **Frauen** ließen sich trotz teilweiser höherer Effektstärken – vermutlich mitbedingt durch die kleinere Fallzahl – **keine systematischen Zusammenhänge** zwischen Einzelmotiven und Übergängen in schwerer Ausprägungsformen nachweisen. Die einzige Ausnahme war hier das Motiv „Sorgen vergessen“, das den Übergang von einer leichten in eine moderate Störungsform begünstigt.

Einordnende Bewertung

Unsere Studie bestätigt vorherbestehende Evidenz, dass **Männer und Frauen zwar unterschiedliche Motive** für das Glücksspielen benennen (Männer beispielsweise häufiger finanzielle oder erlebnisorientierte Motive, Frauen eher Coping-orientierte Motive (2,4)). Der originäre Beitrag der Studie besteht in der Analyse der geschlechterspezifischen **Zusammenhänge einzelner Motive mit der Ausprägungsschwere** einer Glücksspielproblematik. Hierbei ließ sich nicht nachweisen, dass bestimmte Grundmotive bei Frauen bzw. Männern einen stärker ausgeprägten „Effekt“ auf den Übergang haben, viel mehr scheint der Wirkzusammenhang für beide Geschlechter jeweils **ähnlich**.

Im Einklang mit früheren Studien (8,15), hängen – **gerade bei Männern – finanzielle Motive** („Geldverdienen“) und **Bewältigungsstrategien** („Sorgen vergessen“, „wenn deprimiert“) durchgängig mit der

Verschlimmerung einer Glücksspielproblematik zusammen (4). Demgegenüber spielen Motive wie „Nervenkitzel“ und „Stress(abbau)“ zwar für den anfänglichen Übergang von subklinischem Spielverhalten in eine grundsätzliche Glücksspielproblematik eine Rolle, tragen aber nicht unbedingt zur weiteren Verschärfung der Problematik bei. Soziale Motive („spielende Bekannte“, „Wunsch, Leute kennenzulernen“) scheinen die Entstehung und Verschlimmerung von Glücksspielproblemen nicht systematisch zu fördern. Dies deckt sich mit dem gegenwärtigen Wissenstand, der keinen tragfähigen Rückschluss auf einen eindeutig gerichteten Zusammenhang zwischen sozialen Motiven und der Ausprägungsschwere von Glücksspielproblemen zulässt (4, 15, 16). Auffällig ist zudem die in **höheren Schweregraden weitere Verbreitung von gewohnheitsmäßigem Spielen** („habituelles Motiv“) bei **zeitgleich abnehmendem „Einfluss“ auf den Übergang** zu schweren Ausprägungsformen. Dies spricht im Sinne des „Pathway Modells“ dafür, dass habitualisiertes Spielen (regelmäßig wiederholte, automatisierte Spielhandlungen) nicht zwingend mit einer weiteren Eskalation des Spielverhaltens einhergeht, sondern eher dazu beiträgt das bisherige Spielverhalten zu stabilisieren (17).

Für **Frauen** ließ sich vermutlich bedingt durch die kleine Fallzahl nur ein signifikanter Zusammenhang nachweisen („Sorgen vergessen“ am Übergang leicht zu mittelgradig), der wiederum die bekanntermaßen starke **Bedeutung von Coping Motiven** für Frauen spiegelt (3, 4). Diese geschlechtsspezifische Konzentration auf Bewältigungsmotive legt nahe, dass das Spielverhalten von Frauen durch eine emotional stärker fokussierte und weniger vielseitige Motivationsstruktur geprägt ist (4).

Unsere Analysen legen nahe, dass eine gendersensible Bearbeitung von Glücksspielmotiven bei Frauen und Männern nur bedingt unterschiedliche Schwerpunkte legen muss. Die **Interventionsansätze** sollten **sowohl bei Männern** (Relevanz für Übergänge) **als auch bei Frauen** (weite Verbreitung) den Schwerpunkt **auf Coping-orientiertes Spielen** legen. Hier scheint das Aufzeigen von anderen Lösungsansätzen bzw. Bewältigungsstrategien im Sinne eines **Selbstwirksamkeitstrainings** erfolgversprechend zu sein (18). Ein Unterschied ergibt sich dahingehend, dass nur **bei Männern** ein verstärktes Augenmerk auf **finanzielle Motive** grundsätzlich notwendig erscheint. Hier könnten Maßnahmen zur **Aufklärung über Kontrollillusionen und kognitive Verzerrungen**, wie Spielerfehlschlüsse, helfen, das Geldgewinnmotiv zu relativieren und so Risikoverhalten zu reduzieren (19). Im **Bereich der Prävention und Frühintervention** sollte insbesondere **erlebnisorientierte Motive** („Nervenkitzel“) thematisiert werden, um den grundsätzlichen Übergang in eine Glücksspielproblematik bestmöglich zu vermeiden. Es sei angemerkt, dass diese Aussagen als generelle Empfehlung zu verstehen sind, und im konkreten Einzelfall eine abweichende Akzentuierung sinnvoll sein kann.

- 9 -

Literatur:

1. Abbott MW. The changing epidemiology of gambling disorder and gambling-related harm: public health implications. Public health. 2020;184:41-5.
2. Allami Y, Gooding NB, Young MM, Hodgins DC. Why You Gamble Matters: A Systematic Review and Meta-analysis of the Association Between Gambling Motivation and Problem Gambling. Journal of Gambling Studies. 2024;1-14.
3. Estévez A, Macía L, Macía P. Looking at sex differences in gambling disorder: the predictive role of the early abandonment schema, gambling motives and alexithymia in depression. Journal of Gambling Studies. 2023;39(4):1815-32.

4. Flack M, Stevens M. Gambling motivation: Comparisons across gender and preferred activity. *International Gambling Studies*. 2019;19(1):69-84.
5. Lloyd J, Doll H, Hawton K, Dutton WH, Geddes JR, Goodwin GM, et al. How psychological symptoms relate to different motivations for gambling: An online study of internet gamblers. *Biological psychiatry*. 2010;68(8):733-40.
6. Walker GJ, Hinch TD, Weighill A. Inter-and intra-gender similarities and differences in motivations for casino gambling. *Leisure Sciences*. 2005;27(2):111-30.
7. Ledgerwood DM, Petry NM. Psychological experience of gambling and subtypes of pathological gamblers. *Psychiatry research*. 2006;144(1):17-27.
8. Stewart SH, Zack M. Development and psychometric evaluation of a three-dimensional Gambling Motives Questionnaire. *Addiction*. 2008;103(7):1110-7.
9. Wenzel HG, Dahl AA. Female pathological gamblers—A critical review of the clinical findings. *International Journal of Mental Health and Addiction*. 2009;7:190-202.
10. American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)*. American Psychiatric Association.
11. Buth S, Meyer G, Rosenkranz M, Kalke J. Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung – Ergebnisse
12. Agresti A. *Analysis of ordinal categorical data*: John Wiley & Sons; 2010.
13. Fullerton AS, Xu J. Constrained and Unconstrained Partial Adjacent Category Logit Models for Ordinal Response Variables. *Sociological Methods & Research*. 2018;47(2):169-206.
14. Heinze G, Wallisch C, Dunkler D. Variable selection – A review and recommendations for the practicing statistician. *Biometrical Journal*. 2018;60(3):431-49
15. Francis, K., Dowling, N., Jackson, A., Christensen, D. & Wardle, H. (2015). Gambling Motives: Application of the Reasons for Gambling Questionnaire in an Australian Population Survey. *Journal of gambling studies* 31 (3), S. 807–823. DOI: 10.1007/s10899-014-9458-1.
16. Theodorou, M., Neophytou, K., Artemi, T., Theodorou, C. & Panayiotou, G. (2025). Women and Men Gamblers Compared: Differences in Gambling Patterns and the Role of Emotion Regulation Strategies and Motivation. *Int J Ment Health Addiction*. DOI: 10.1007/s11469-025-01450-0.
17. Blaszczynski, A., & Nower, L. (2002). A pathways model of problem and pathological gambling. *Addiction*, 97(5), 487-499.
18. Takamatsu, S. K., Martens, M. P., & Arterberry, B. J. (2016). Depressive symptoms and gambling behavior: Mediating role of coping motivation and gambling refusal self-efficacy. *Journal of gambling studies*, 32, 535-546.
19. Fortune, E. E., & Goodie, A. S. (2012). Cognitive distortions as a component and treatment focus of pathological gambling: a review. *Psychology of addictive behaviors*, 26(2), 298.